

RELAÇÃO ENTRE A MATRIZ CURRICULAR NACIONAL DO POLICIAL MILITAR E O CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES

Matheus Henrique Wonsowski¹
Rafael Gomes Sentone²

RESUMO

O artigo analisa a relação entre a Matriz Curricular Nacional (MCN) de Segurança Pública e as matrizes curriculares dos Cursos de Formação de Oficiais (CFO) das Polícias Militares brasileiras, com o objetivo de verificar o grau de alinhamento entre as diretrizes nacionais e a formação efetivamente ofertada. Fundamentado em abordagem exploratória e análise documental, o estudo comparou dados de treze unidades federativas, considerando carga horária, número de disciplinas, duração dos cursos e conteúdos formativos. A pesquisa evidencia significativa variação entre os currículos, tanto em termos de carga horária total quanto na distribuição de disciplinas, especialmente no campo jurídico, indicando adaptações regionais e ausência de padronização plena. Por outro lado, observa-se elevada correspondência entre as disciplinas ofertadas e aquelas previstas na MCN, com níveis de similaridade entre 85% e 100%, demonstrando adesão geral às diretrizes nacionais. Os resultados apontam que, embora a MCN funcione como importante referencial teórico-metodológico para a formação policial, sua não obrigatoriedade permite flexibilizações que resultam em diferenças estruturais entre os cursos. Conclui-se que a padronização curricular, aliada ao respeito às especificidades regionais, constitui elemento relevante para o aprimoramento da formação policial e para a garantia de qualidade e homogeneidade na atuação dos profissionais de segurança pública no Brasil.

Palavras-chave: Ciências Policiais; formação policial; Matriz Curricular Nacional; ensino policial militar; segurança pública.

¹ Bacharel em Ciências Policiais e Segurança Pública, realizado junto à Escola Superior de Segurança Pública da Academia Policial Militar do Guatupê, vinculada academicamente à Universidade Estadual do Paraná (2024). Policial militar há mais de 3 anos.

² Mestre e Doutor em Educação Física pela UFPR, Pós Doutorado em Gestão Ambiental pela Universidade Positivo, Pós Doutorado em Atividade Física e Saúde pela Universidade de Murcia/Espanha. Professor da Academia Policial Militar do Guatupê, Campi Universitário da Unespar.

ABSTRACT

The article analyzes the relationship between the National Curriculum Matrix (NCM) for Public Security and the curricula of Officer Training Courses (OTC) of Brazilian Military Police forces, aiming to verify the degree of alignment between national guidelines and the training effectively provided. Based on an exploratory approach and documentary analysis, the study compares data from thirteen federative units, considering total workload, number of subjects, course duration, and curricular content. The research reveals significant variation among curricula, both in terms of total workload and the distribution of subjects, especially in the legal field, indicating regional adaptations and the absence of full standardization. On the other hand, a high level of correspondence is observed between the subjects offered and those proposed by the NCM, with similarity levels ranging from 85% to 100%, demonstrating general adherence to national guidelines. The results indicate that, although the NCM functions as an important theoretical-methodological reference for police training, its non-mandatory nature allows for flexibility, resulting in structural differences among courses. It is concluded that curricular standardization, combined with respect for regional specificities, is a relevant factor for improving police training and ensuring quality and consistency in the performance of public security professionals in Brazil.

Keywords: Sciences Polices; police training; National Curriculum Matrix; military police education; public security.

INTRODUÇÃO

Segundo Poncioni (2005) desde meados dos anos 70, há um crescimento contínuo da criminalidade e violência, que por sua vez concita às forças de segurança a se aperfeiçoar. Analisar o policial militar no estabelecimento de ensino da sua profissão é importante na medida em que sua capacitação é relevante para socorrer a uma necessidade da sociedade por progressos em segurança pública (Nascimento; Cerqueira, 2015).

A educação policial cria um padrão de excelência para o trabalho, porém, na realidade cotidiana de uma parte considerável das policiais brasileiras e da população atendida pela instituição, a capacitação do trabalho policial permanece como retórica, sem uma expressividade efetiva (Poncioni, 2007). De acordo com Sentone (2023) os estudos de segurança pública no ramo de ensino trazem uma perspectiva sobre os resultados do trabalho na área de ensino, demonstrando um caráter mais superficial, não abordando a estrutura, estratégias e outras características mais específicas que podem resultar em alterações significativas para o campo acadêmico.

A Matriz Curricular Nacional (MCN), da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), foi pensada para ser uma ferramenta de gestão educacional e pedagógica, com conceitos e ideias que estimulem o raciocínio estratégico-político e didático-educacional fundamentais para a reflexão e o desenvolvimento das ações

formativas dos profissionais de segurança pública (Brasil, 2014). Uma análise cuidadosa dessas diretrizes pode suscitar aspectos do grau de adequação do ensino para a correta capacitação em segurança pública proposto por Nascimento (2012).

Levando em consideração a perspectiva de uma formação em segurança pública para policiais militares, adequada às demandas de atendimento à população, em consonância às diretrizes emanadas pelo ministério da justiça brasileiro, é que este estudo tem por objetivo identificar a relação entre as orientações previstas na Matriz Curricular Nacional de segurança pública e as matrizes curriculares dos cursos de formação de oficiais policiais militares do Brasil.

Dentro do espectro do ensino brasileiro, aponta-se que a educação militar é regulada por lei específica, admitida a paridade de estudos, conforme as normas fixadas pelos sistemas educacionais (Brasil, 1996). Nessa lógica, Hipólito (2009) corrobora a Lei de Diretrizes e Base da Educação Brasileira (LDB) ao afirmar que os militares possuem características e atribuições particulares em relação aos civis e, por isso, requerem uma educação específica e diferenciada.

MATRIZ CURRICULAR NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Conforme Basilio (2010), a MCN propõe a perspectiva de um treinamento com um conteúdo que propiciará aos policiais terem os fundamentos educacionais necessários para a atuação da sua atividade focada em uma sociedade democrática. Isto posto, essa norma regulatória de ensino brasileiro determina as diretrizes que devem ser seguidas pelas instituições de segurança pública para atingir os objetivos da nova sociedade advinda posteriormente à Constituição Cidadã.

A concretização de um currículo exige uma relação de coerência entre: as intencionalidades contextuais expressas nos eventos do cotidiano (dimensão contextual); as circunstâncias adequadas para a sua operacionalização no dia a dia (dimensão técnico-metodológica) e os aportes legais e conceituais (dimensão política). Isso indica que as ações realizadas nos espaços educacionais devem estar voltadas para o progresso das competências profissionais necessárias ao desenvolvimento da atuação do profissional de segurança pública no contexto em que as demandas e as requisições sociais se estabelecem (Brasil, 2014). Nesse sentido, a materialização do currículo nacional de segurança pública expressa os anseios sociais e confirma as novas diretrizes legais, que guiarão os militares no hodierno contexto.

Para formar essa Matriz Curricular foram organizados, ao longo de todo o processo de revisão, grupos de trabalho consultivos e avaliativos - os quais

funcionaram como um espaço de socialização de saberes e um espaço plural de ideais, a fim de fortalecer as escolhas pedagógicas da SENASP em relação a formação dos profissionais de segurança pública (Brasil, 2014). Nessa lógica, essa pluralidade de pensamentos no processo desenvolvimento da MCN pode ter aproximado entendimentos diferentes, que contribuíram na inclusão de uma maior gama de diversos conteúdos formativos.

É necessário pensar na intencionalidade das atividades formativas para obter o maior investimento no capital humano e o progresso da valorização profissional, por isso, a - MCN tem por propósito ser um referencial teórico- metodológico que conduz as ações de construção dos profissionais da área de segurança pública –Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar – independente do padrão ou modalidade de ensino que se espera obter (Brasil, 2014).

Em consonância com essa ideia, após a elaboração desse referencial teórico- metodológico há uma nova orientação, a qual guia os rumos da segurança pública nacional para um maior aperfeiçoamento de seus profissionais.

O advento do eixo tecnológico de segurança, realizado pela Portaria Interministerial nº 258-A, em 2010, foi uma forma de reconhecimento das diversas possibilidades de atuação dos profissionais da área de segurança pública e, foi uma forma de viabilizar que os cursos superiores de tecnologia em segurança pública possam ser organizados em diferentes temas, como por exemplo, segurança comunitária, segurança e ordem pública, polícia técnico-científica, defesa civil e polícia investigativa. Dessa forma, iniciou um modo sem precedentes na história da formação policial brasileira, de interação entre as organizações policiais e várias instituições de ensino superior do país (Brasil, 2014). Essa alteração da Portaria Interministerial nº 258-A conseguiu possibilitar uma maior congruência do ensino superior brasileiro com o ensino policial militar e, desse modo, a mudança abriu novos temas que deveriam ser abrangidos pela MCN para o efetivo aperfeiçoamento pedagógico das polícias e policiais militares.

De acordo com a MCN, existem competências, extraídas por estudos elaborados pela SENASP, as quais são relacionadas às tarefas desenvolvidas pelos policiais militares (Brasil, 2014). Ademais, essas competências são conceituadas em três grandes grupos, tomando como base as dimensões do conhecimento: atitudinais, operativas e cognitivas. Nessa lógica, o desenvolvimento dessas competências é vital para o correto aperfeiçoamento e formação dos policiais.

A orientação para construção da MCN é composta por dois fundamentos, os quais seriam os eixos articuladores e áreas temáticas. Esses dois elementos orientam o desenvolvimento de capacidades gerais e de competências específicas

para a formação do profissional da área de segurança pública (Brasil, 2014). Portanto, ao investigar os pilares que norteiam a MCN, é notório a influência desses dois fundamentos para a sua edificação.

Os eixos articuladores são formados por: Sujeitos e as Interações no Contexto da Segurança Pública; Sociedade, Poder, Espaço Público e Segurança Pública; Diversidade Étnico-cultural, Conflitos e Segurança Pública; Ética, Cidadania, Direitos Humanos e Segurança Pública (Brasil, 2014). De acordo com a MCN, às Áreas Temáticas são compostas pelas seguintes disciplinas:

Tabela 1 - Áreas temáticas da MCN

Área temática	Número de disciplinas
Sistemas, instituições e gestão em segurança pública	4
Violência, crime e controle social	2
Conhecimentos jurídicos	2
Modalidades de gestão de conflitos e eventos críticos	4
Valorização profissional e saúde do trabalhador	3
Comunicação, informação e tecnologias em segurança pública	8
Cultura, cotidiano e prática reflexiva	4
Funções, técnicas e procedimentos em segurança pública	7
Total	34

Fonte: Sistematizado pelos autores (2025).

A primeira área temática, que trata dos “Sistemas, instituições e gestão integrada em segurança pública”, possui as seguintes disciplinas: a) Estado, sociedade e segurança pública; b) Sistema de segurança pública; c) Fundamentos da gestão pública; e, d) Gestão integrada e comunitária. Essas matérias relacionam-se de maneira a enfatizar a importância de práticas colaborativas e da integração entre diferentes atores sociais, promovendo uma segurança pública mais inclusiva e eficiente.

A segunda área temática, correspondente à “Violência, crime e controle social”, as disciplinas que a compõem são: a) Abordagem histórica, social e psicológica da violência e da criminalidade; b) Criminologia aplicada à segurança pública. Esses temas proporcionam uma análise criminológica direta, aplicando teorias e conceitos ao contexto da segurança pública. Essa área é fundamental para

formar profissionais com um entendimento profundo das dinâmicas sociais que geram a violência e a criminalidade, capacitando-os a agir de forma preventiva e eficaz no controle social.

A terceira área temática, a qual aborda os “Conhecimentos jurídicos” está relacionada às bases legais que sustentam a atuação dos profissionais de segurança pública, garantindo que suas ações sejam pautadas nos princípios dos direitos humanos e nas leis que regem suas atividades. Esse campo temático possui a seguinte composição: a) Direitos humanos; e, b) Fundamentos jurídicos da atividade Policial. Dessa forma, o correto aprendizado e entendimento dos fundamentos jurídicos é indispensável para que o profissional da segurança pública atue com responsabilidade, respeitando os direitos dos cidadãos e evitando abusos de autoridade.

A quarta área temática trata sobre as “Modalidades de gestão de conflitos e eventos críticos” oferece uma abordagem focada na preparação para a resolução de conflitos e gestão de crises. Nesse âmbito, possui as seguintes disciplinas: a) Prevenção, mediação e resolução de conflitos; b) Resolução de problemas e tomada de decisão; c) Análise de cenários e riscos; e, d) Gerenciamento integrado de crises e desastres. Essas matérias complementam a formação dos policiais, permitindo que o profissional atue na antecipação de cenários de risco e na mitigação de crises por meio de um gerenciamento estruturado e colaborativo e, assim, fornecem ferramentas para que o profissional de segurança pública atue em situações de alta complexidade.

A quinta área temática, que tange o assunto de “Valorização profissional e saúde do trabalhador”, possui as seguintes disciplinas: a) Relações interpessoais; b) Saúde e segurança aplicadas ao trabalho; e, c) Educação física. Esses conhecimentos buscam promover o bem-estar e a capacidade física dos profissionais, fatores fundamentais para o desempenho de suas funções operacionais e para a prevenção de doenças ocupacionais.

A sexta área temática, que trata sobre “Comunicação, informação e tecnologias em segurança pública”, é a que possui a maior quantidade de disciplinas previstas pela MCN. Possui a seguinte composição: a) Língua e comunicação; b) Documentação técnica; c) Telecomunicações; d) Tecnologias e sistemas informatizados; e) Gestão da informação; e, f) Inteligência de segurança pública destacam a importância de ferramentas tecnológicas para a coleta e análise de dados, além das disciplinas de: g) Estatística aplicada à segurança pública; e, h) Introdução à análise criminal. Essa composição curricular complementa a formação ao capacitar os profissionais a realizar análises estatísticas e criminais, promovendo

a tomada de decisões baseadas em dados concretos e evidências e, além disso, fornece as bases de comunicação eficaz no contexto de segurança pública.

A sétima área temática “Cultura, cotidiano e prática reflexiva”, o foco está na formação ética e cidadã do profissional de segurança pública. Esse setor apresenta estas disciplinas: a) Ética e cidadania; b) Diversidade étnico-sociocultural; c) Identidade e cultura da organização policial; e, d) Ordem unida. Nessa lógica, esses conhecimentos reforçam a disciplina e o treinamento como pilares da formação policial, além de ter como objetivo criar uma cultura organizacional mais consciente e reflexiva, promovendo uma atuação policial que respeite a diversidade e a cidadania nos diferentes contextos sociais.

Por fim, a oitava área temática, “Funções, técnicas e procedimentos em segurança pública”, abrange as técnicas operacionais e os procedimentos essenciais para a prática policial. Nesse viés, as seguintes disciplinas fazem parte da sua grade curricular: a) Abordagem; b) Preservação e valorização da prova; c) Atendimento pré-hospitalar; d) Uso diferenciado da força; e) Defesa pessoal policial; f) Armamento, munição e tiro; g) Técnicas de imobilizações policiais e utilização de algemas. Esses fundamentos são basilares para a capacitação técnica e operacional dos profissionais, assegurando que atuem com competência e segurança no exercício de suas funções.

Desse modo, essas oito áreas temáticas abordadas na MCN oferecem uma base educacional para ser seguida pelas instituições policiais militares no Brasil. Esses alicerces oferecidos por esses campos de conteúdo promovem o desenvolvimento de habilidades técnicas, jurídicas, éticas e tecnológicas necessárias para a atuação eficaz no setor de segurança pública. Cada área aborda aspectos essenciais para os policiais militares, de modo a proporcionar aos profissionais uma visão holística e estratégica para lidar com os desafios contemporâneos da segurança pública.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O método utilizado é o indutivo, partindo da observação e análise das Matrizes Curriculares dos Cursos de Formação de Oficiais (CFO) das polícias militares (PM) e comparando-as à MCN (Gil, 2008), sendo uma pesquisa exploratória (Richardson, 1999) se busca pesquisar para não só conhecer o tipo de relação existente, mas, também, para determinar a existência de relações, tendo como procedimento técnico análise documental.

As matrizes curriculares foram coletadas nos sites oficiais de cada polícia militar estadual, solicitação por e-mail institucional ou ofício. Foram solicitadas as seguintes informações: plano de curso de formação policial militar mais recente, relação de disciplinas com a respectiva carga horária, bem como a ementa de cada disciplina.

Os dados foram armazenados e organizados em planilha do programa *Microsoft Excel* versão 2021 com as seguintes abas: ano do documento, estado (UF), número de disciplinas totais por ano, nome da disciplina, carga horária da disciplina. As informações foram comparadas com a MCN visando atender ao objetivo da pesquisa.

As mesmas informações foram organizadas em relação a MCN. Para as disciplinas com nomes similares e divergentes, foi consultada a ementa da disciplina para dirimir eventual lacuna em relação à similitude da propositura pela MCN e a disciplina existente no respectivo curso de formação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A coleta de dados apresentou informações de 13 instituições: Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Piauí, Paraíba, Maranhão, Bahia e o Distrito Federal, não tendo dados disponibilizados do norte apenas. A primeira informação trata da carga horária total dos cursos.

Gráfico 1 - Carga horária total dos Cursos de Formação de Oficiais Policial Militar

Fonte: Sistematizado pelos autores (2025).

A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP) apresenta a maior carga horária total, com 5192 horas, sugerindo um programa de formação mais extenso (4 anos de curso), seguida por Maranhão com 5070 horas (3 anos e ½). Em contrapartida, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) apresenta a menor carga horária entre as unidades analisadas, com 2357 horas, o que pode refletir um

programa de formação mais compacto ou focado em aspectos mais específicos. Na mesma linha, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Norte e Piauí possuem uma carga horária menor.

Ademais, o estado de Santa Catarina possui uma diferença para os outros estados analisados, por conta de possuir uma pós-graduação como requisito na formação do seu CFO, dessa forma, sua carga horária total é composta por 2535 horas regulares do curso e 365 horas para o curso de pós-graduação concomitante.

Desse modo, infere-se variações significativas nos currículos de formação adotados por cada unidade federativa, o que pode impactar na formação dos profissionais de segurança pública em termos de conteúdo, intensidade e duração. Por fim, a MCN (Brasil, 2014) cita que possui finalidade de servir como um guia teórico-metodológico para direcionar as atividades de formação dos profissionais da segurança pública - incluindo a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar. Nesse sentido, a uniformização ou ajuste dessas cargas horárias poderia ser considerada para garantir um padrão mínimo de formação a nível nacional, podendo promover maior homogeneidade na qualificação dos policiais militares.

Uma segunda análise se refere às disciplinas do campo jurídico, em razão de muitas das PM dos estados exigirem como requisito para ingresso a graduação em direito.

Gráfico 2 - Carga horária total para disciplinas do campo jurídico.

Fonte: Sistematizado pelos autores (2025).

As variações de tempo despendido para esse campo do saber possui grande variação entre as PM estaduais, tendo a menor 180 horas de aula em disciplina (Rio Grande do Norte) até a maior com 1368 horas (São Paulo). Em termos percentuais em relação a carga horária total se tem: Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN) (7%), Polícia Militar do Maranhão (PMMA) (9,5%), Brigada Militar do Rio Grande do Sul (BMRS) (10,5%), Polícia Militar do Piauí (PMPI) (11,7%), Polícia Militar da Bahia (PMBA) (11,9%), Polícia Militar do Paraná (PMPR) (14,3%), PMMG

(14,9%), Polícia Militar do Mato Grosso (PMMT) (15,3%), Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) (15,5%), Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) (16,7%), Polícia Militar da Paraíba (PMPB) (19,3%), PMESP (26,4%) e Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) (28%).

Os cursos que possuem requisito de bacharelado em direito são: PMPI, PMRN, PMMT, PMMG, PMPR, BMRS e PMSC; os cursos que requisitam ensino superior em qualquer área são: PMDF e PMPB; os curso que requisitam apenas ensino médio são: PMBA, PMMA, PMES e PMESP. Em consonância, cabe analisar que vários estados possuem cargas horárias das disciplinas jurídicas similares, a exemplo de Santa Catarina e Maranhão ou Minas Gerais e Piauí. Outrossim, observa-se que as unidades federativas que possuem o requisito de ensino superior em direito ou ciências jurídicas, como PMRN, PMMG e BMRS, possuem os menores valores encontrados.

Em consonância com isso, é visível que as maiores cargas horárias, como a da PMES e PMESP, são as que advém de concursos de nível médio, os quais não requisitam o direito e, por consequência, há a maior necessidade do enfoque nessas matérias durante o CFO. Por fim, é visível que mesmo com similaridades de carga horária entre alguns estados, não a uma concordância nem entre os que requisitam direito para o CFO, como o exemplo comparativo da PMSC e da PMRN, desse modo, há indícios de que não existe padronização no número de disciplinas e carga horária.

Para a análise do tempo de formação de cada instituição verificou-se conforme as informações abaixo:

Fonte: Sistematizado pelos autores (2025).

Os cursos variam de 2 a 4 anos de formação, tendo a média de 3 anos o mais recorrente entre elas. A MCN não estipula o tempo mínimo e máximo para isso, bem como as disciplinas sugeridas não contemplam um período extenso, sugerindo que para além das disciplinas da MCN, cada PM constrói seus planos de curso sem um

paradigma nacional com vistas à padronização. Em complemento ao período de formação, analisou-se o número de disciplinas conforme informação abaixo:

Gráfico 4 - Número total de disciplinas para o curso de formação policial militar

Fonte: Sistematizado pelos autores (2024).

Seguindo o raciocínio das informações pretéritas, também o número de disciplinas é divergente entre as polícias militares, variando de 53 para Santa Catarina até 111 para São Paulo, lembrando que aquela possui 2 anos de período de formação e esta 4 anos, demonstrando razoabilidade. Fato curioso para Pernambuco, Bahia e Paraná que possuem número similar de disciplinas para 3 anos de formação, mas também quantidade muito próxima se comparadas a São Paulo, com a diferença que este estado demanda 1 ano a mais para formação, levando ao entendimento que aquelas três possuem mais disciplinas com cargas horárias menores.

Seguindo o quadro de dados coletados, diferenciou-se do total das disciplinas àquelas destinadas ao campo jurídico, conforme se demonstra a seguir.

Gráfico 5 – Número de disciplinas do campo jurídico

Fonte: Sistematizado pelos autores (2024).

Conforme análise pretéritas, os estados com mais carga horária total, possuem também mais disciplinas e cargas horárias para cada uma delas, a exemplo de São Paulo. Em que pese muitas das corporações exigirem a graduação em direito para ingresso, chama a atenção para as instituições número reduzido de disciplinas do campo jurídico como Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Piauí e Minas Gerais com menos de 10.

Já em relação ao percentual da quantidade de disciplinas jurídicas sobre o número de disciplinas total dos estados verifica-se: PMRN (7,8%), PMBA (10,9%), BMRS (11,1%), PMPI (11,4%), PMPR (14,4%), PMMA (14,6%), PMMG (14,8%), PMDF (18,5%), PMSC (18,9%), PMPB (20,8%), PMMT (22,4%), PMESP (24,3%) e PMES (28,9%).

A última análise diz respeito às disciplinas similares às 34 dispostas na MCN, conforme informações a seguir:

Fonte: Sistematizado pelos autores (2025).

Esses dados apresentados comparam o número de disciplinas semelhantes às previstas na MCN da SENASP, em diversas academias de polícia militar do Brasil. Observa-se que a maioria das instituições analisadas possui um número bastante similar de disciplinas alinhadas com a Matriz Nacional, variando entre 29 à 34 disciplinas, sendo o número 34 o número de matérias curriculares máximo previsto na MCN.

A proximidade dos números indica uma uniformidade na adoção das diretrizes propostas pela SENASP, refletindo um compromisso dessas instituições em seguir um padrão nacional de formação e uma clareza de dados dos PPC ao apresentar às matérias de maneira similar a MCN. Essa uniformização é essencial para garantir que os policiais recebam uma educação homogênea e de qualidade,

independente da região em que estão sendo treinados. Aquelas que possuem números menores de disciplinas podem estar atreladas ao fato de a nomenclatura da disciplina ser divergente, mas no quadro geral as similaridades variaram de 85% a 100%.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com o objetivo desta pesquisa em identificar a relação entre as orientações previstas na MCN e as Matrizes Curriculares do CFO das polícias militares no Brasil constatamos que a análise comparativa das disciplinas e cargas horárias das academias de treze unidades federativas revelou variações significativas que refletem as adaptações regionais e as necessidades específicas de cada estado. A PMESP, por exemplo, destaca-se tanto pela carga horária total quanto pelo número de disciplinas jurídicas, indicando uma formação robusta e abrangente. Em contrapartida, a BMRS e a PMMG, com cargas horárias menores, enfatizam uma formação mais específica e operacional.

Outro dado importante, presente nas percentagens dos resultados do gráfico 2 da carga horária das disciplinas jurídicas sobre a carga horária total, demonstra que estados como: Paraíba (19%), São Paulo (26%) e Espírito Santo (28%) enfatizam o tema legal em seu currículo, diferenciando-se de estados como: Rio Grande do Norte (7%), Maranhão (10%) e Rio Grande do Sul (11%). Nesse sentido, corroborando essas informações, na análise do gráfico 5 é demonstrado que a percentagem encontrada do número total de disciplinas jurídicas sobre o número total das disciplinas das corporações apresenta uma similaridade ao conteúdo adquirido na análise da carga horária e, desse modo, é possível afirmar que os estados estão em congruência com os dados apresentados nas duas análises. Por fim, é importante ressaltar que a PMMA demonstra que, mesmo não possuindo o pré-requisito de direito para ingressar no CFO, sua carga horária jurídica possui uma menor expressão frente a outros estados – ressaltando a diferença para outros cursos do país.

Os dados analisados, como no Gráfico 7, mostraram que a maioria das academias segue de perto as diretrizes da MCN, com a maioria das instituições possuindo entre 29 e 34 disciplinas iguais às previstas na Matriz Nacional. Isso demonstra um compromisso com a padronização e qualidade da formação policial em nível nacional. No entanto, as discrepâncias observadas, como na PMMG e na PMSC, sugerem que a não obrigatoriedade de seguir as orientações da Matriz

Curricular Nacional, dá a opção dos estados de diferenciarem algumas matérias, caso acreditem não haver necessidade de certas disciplinas.

Contudo, devido à burocracia para obter as PPC, foram obtidas 13 Matrizes Curriculares para análise acadêmica e comparação com a MCN. Em vista disso, com a finalização desta pesquisa, houve a demonstração da abrangência de conteúdos que podem ser explorados para futuras pesquisas que comparem o ensino policial militar dos cursos de formação policial militar do Brasil. Desse modo, com a exploração desse tema, o futuro dos cursos de formação terá maior clareza e progresso em relação a importância da formação de suas Matrizes Curriculares em consonância com os outros estados e a MCN.

Conclui-se que a adesão às diretrizes da MCN pelas academias de polícia militar é interessante para assegurar que todos os policiais recebam uma educação consistente e abrangente, capaz de prepará-los para os desafios contemporâneos da segurança pública. A padronização do ensino policial militar é uma ferramenta para colocar as polícias do Brasil em paridade de qualidade para a manutenção da ordem pública e a eficácia das ações de segurança em nível nacional.

A MCN, como instrumento de gestão pedagógica, é um documento guia para o desenvolvimento das ações de formação e para a garantia de um padrão mínimo de qualidade na educação dos profissionais de segurança pública no Brasil. Outrossim, conforme Santana (2014), a liberdade de formatação, a qual surgiu com a LDB, assegura aos estados a competência para organizar seus respectivos sistemas educacionais. Em suma, com a LDB, com as diretrizes da Lei Orgânica das Polícias Militares e com as orientações da MCN, a qualidade do ensino policial militar está cada vez mais próxima de um ideal do avanço nacional educacional.

Sugere-se que pesquisas complementares possam ser realizadas nos seguintes pontos: verificar as matrizes dos estados que não fizeram parte desta pesquisa, analisar a MCN e matrizes estaduais em relação às diretrizes da Lei Orgânica das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares do Brasil.

O presente estudo apresentou uma panorama geral de como as corporações policiais militares estão formando seus agentes de segurança pública, aspecto importante para a unificação da formação em grau primário ou basilar.

REFERÊNCIAS

BASILIO, Marcio Pereira. O desafio da formação do Policial Militar do Estado do Rio de Janeiro: entre o modelo reativo e o contingencial. **Administración & Desarrollo**, Bogotá, v. 38, n. 52, p. 71-96, 2010. Disponível em:

https://revistas.esap.edu.co/index.php/admindesarro/article/view/156/pdf_1. Acesso em: 19 ago. 2025.

BRASIL. Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. **Diário Oficial da União**: Seção 1, Brasília, DF, Ano 131, n. 248, 20 dez. 1996. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 19 ago. 2025.

BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria Nacional de Segurança Pública. **Matriz curricular nacional**: para ações formativas dos profissionais da área de segurança pública. Brasília, DF: Secretaria Nacional de Segurança Pública, 2014.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2008.

HIPÓLITO, Marcelo Martinez. O ensino policial militar na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. **FENEME**, 2009. Disponível em:

<https://www.feneme.org.br/o-ensino-policial-militar-na-lei-de-diretrizes-e-bases-da-educacao/>. Acesso em: 19 ago. 2025.

NASCIMENTO, Daniele Alcântara. **Concepções de professores da Academia de Polícia Militar de Brasília acerca do aluno policial militar**. 127 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade de Brasília, Brasília, DF, 2012. Disponível em:

http://repositorio2.unb.br/bitstream/10482/16465/1/2012_DanieleAlc%C3%A2ntaraNascimento.pdf. Acesso em: 19 ago. 2025.

NASCIMENTO, Daniele Alcântara; CERQUEIRA, Teresa Cristina Siqueira.

Concepções de professores da academia de polícia militar de Brasília acerca de seus alunos. **Educação e Pesquisa**, São Paulo, v. 41, n. 4, p. 899–912, 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ep/a/Kw5pngXFWmXfKvZtkqNkb6k>. Acesso em: 19 ago. 2025.

PONCIONI, Paula. O modelo policial profissional e a formação profissional do futuro policial nas academias de polícia do Estado do Rio de Janeiro. **Sociedade e Estado**, Brasília, DF, v. 20, n. 3, p. 585-610, set./dez. 2005. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/se/a/YyvWW87zPp6XKF7CCkjrTs>. Acesso em: 19 ago. 2025.

PONCIONI, Paula. Tendências e desafios na formação profissional do policial no Brasil. **Revista Brasileira de Segurança Pública**, São Paulo, v. 1, n. 1, 2007.

Disponível em: <https://revista.forumseguranca.org.br/index.php/rbsp/article/view/3>. Acesso em: 19 ago. 2025.

RICHARDSON, Roberto Jerry. **Pesquisa social: métodos e técnicas**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1999.

SANTANA, Douglas Freire. O ensino militar estadual além da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. **Revista Brasileira de Estudos de Segurança Pública**, Goiânia, v. 6, n.1, p. 33-41, 2014. Disponível em: <https://revista.ssp.go.gov.br/index.php/rebsp/article/view/175>. Acesso em: 19 ago. 2025.

SENTONE, Rafael Gomes. Segurança pública e polícia militar: uma revisão sistemática. **Brazilian Applied Science Review**, São José dos Pinhais, v. 7, n. 1, p. 169-264, jan./fev. 2023. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BASR/article/view/57124>. Acesso em: 19 ago. 2025.